

ВЛИЯНИЕ РИСКОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

БОРТАЛЕВИЧ С.И. ¹,

КАШИНА Е.В. ²,

ЧЕРНЯВСКИЙ С.В. ¹,

ШУЛУС А.А. ³,

БУРМЕНКО Т.А. ²

¹ Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия

² Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

³ Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Номер: 68 Год: 2024

Страницы: 307-320

Поступила в редакцию: 10.10.2024 Принята к печати: 25.11.2024

УДК: 338.2

ЖУРНАЛ:

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА

Учредители: Национальный исследовательский Томский государственный университет

ISSN: 1998-8648 eISSN: 2311-3227

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, УСТОЙЧИВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ, НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (ВИЭ), ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АННОТАЦИЯ:

Энергетическая безопасность и устойчивое инновационное развитие являются важными аспектами развития регионов страны и всего государства в целом. Современные тенденции в области энергетики, производства и распространения энергии сконцентрированы в основном на сокращении объема выбросов парниковых газов, переходе к низкоуглеродным технологиям и экономике, активному использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также к сохранению природных ресурсов в свете активной экономической деятельности, основой развития которой должен стать выпуск высокотехнологичной, высококачественной продукции более высоких переделов на базе ресурсо- и трудосберегающих экологически чистых технологий, что потребует активного использования традиционных, возобновляемых и новых источников энергии. В этих условиях стратегия предприятия должна быть направлена на поддержание устойчивого финансового состояния, обеспечение прибыльности является алгоритмом успеха предприятий и залогом их энергетической безопасности. В связи с этим, реализация перспективных процессов и механизмов для обеспечения соответствующего качества и оптимальности выбора стратегии предприятия должна быть сосредоточена на рисках, связанных с ключевыми тенденциями и проблемами развития экономики и экологии. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

THE IMPACT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT RISKS ON THE ENERGY SECURITY OF AN ENTERPRISE

BORTALEVICH S.I. ¹,

KASHINA E.V. ²,

CHERNYAVSKIY S.V. ¹,

SHULUS A.A. ³,

BURMENKO T.A. ²

¹ Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

² Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

³ Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

Energy security and sustainable innovative development are important aspects of the development of the regions of the country and the state as a whole. Modern trends in the field of energy, its production and distribution are focused mainly on reducing greenhouse gas emissions, transition to low-carbon technologies and economy, active use of renewable energy sources (RES), as well as conservation of natural resources in the light of active economic activity. The basis of the economic activity's development should be the release of high-tech, high-quality products of higher processing stages based on resource- and labor-saving environmentally friendly technologies, which will require the active use of traditional,

renewable and new energy sources. All this has led to a new round of interest in the closed-loop economy (the term was developed in the 1960s-1970s). A logical continuation of this approach is the growing importance of sustainable innovative development in the extraction of energy resources, as well as the desire to minimize the impact of the risks of sustainable innovative development, primarily environmental and economic, on the energy security of the region...

▼ [Показать полностью](#)

Keywords: [ENERGY SECURITY](#), [SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT](#), [GREENHOUSE GASES](#), [LOW-CARBON TECHNOLOGIES](#), [RENEWABLE ENERGY SOURCES \(RES\)](#), [ENVIRONMENTAL SAFETY308](#)

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.	Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216. URL: https://minenergo.gov.ru/ministry/energy-security-doctrine . ▼ Контекст	
2.	Устойчивое развитие в неустойчивом мире: объединяя усилия регионов, городов и компаний: докл. к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. Москва, 2023 г. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. 161 с. ▼ Контекст	
3.	Гамидова А.Р., Эфендиева А.Т. Проблема устойчивого развития в эколого-экономических системах // Молодой ученый. 2010. № 12 (23). Т. 1. С. 70-73. URL: https://moluch.ru/archive/23/2487 . ▼ Контекст	
4.	Артемкина Л.Р., Сопилко Н.Ю. Оценка эффективности планирования реальных инвестиций в нефтегазодобывающих компаниях // Экономика и предпринимательство. 2017. № 4-1 (81). С. 698-701. EDN: YPJXDP ▼ Контекст	
5.	Чистое арктическое сырье. Российские компании реализуют первые проекты производства и поставок углеродно-нейтрального сырья на Крайнем Севере. URL: https://goarctic.ru/news/chistoe-arkticheskoe-syre . ▼ Контекст	